

Облік, аналіз і аудит в умовах цифрової трансформації

УДК 657.1:004.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459043>

Доходи і витрати як об'єкти обліку та аналізу в системі управління підприємством

Мокляк Тарас Вікторович,

аспірант кафедри обліку і оподаткування, економічний факультет,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна, <https://orcid.org/0009-0008-6156-237X>

Прийнято: 02.05.2025 | Опубліковано: 18.05.2025

***Анотація.** Доходи і витрати є основними об'єктами фінансового моніторингу, аналізу рентабельності, бюджетування та формування звітності підприємства. Актуальність роботи обумовлена необхідністю своєчасного і достовірного інформаційного забезпечення менеджменту в умовах динамічних змін ринкової кон'юнктури. **Мета** дослідження полягає у формуванні інтегрованого підходу до обліку та аналізу доходів і витрат підприємства в умовах цифрової трансформації, зростання ролі даних у процесах управління та актуалізації потреб прозорого фінансового контролю. **Методи.** У дослідженні використано комплекс сучасних методів: нормативно-правовий аналіз, CVP-моделювання, SWOT-аналіз, сценарне планування, а також інструменти бізнес-аналітики (BI) і корпоративного ресурсного планування (ERP) для оптимізації процесів обліку, агрегування даних і візуалізації показників у режимі реального часу. **Результати.** В дослідженні розкрито особливості адаптації облікової політики підприємств*

до вимог міжнародних стандартів (IFRS 15, IAS 2, IAS 16), що забезпечує уніфікацію показників, підвищення порівнянності та достовірності фінансової інформації як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів. Узагальнено підходи до класифікації доходів і витрат, виокремлено їх за економічною сутністю та функціональним призначенням (операційні, фінансові, інвестиційні), що дало змогу покращити точність аналізу рентабельності, структури витрат і маржинального прибутку. Обґрунтовано переваги інтеграції фінансового та управлінського обліку в єдину цифрову екосистему підприємства. Запропоновано впровадження інструментів ABC/XYZ-аналізу, вартісної інженерії (Value Engineering), бенчмаркінгу, а також гнучких цифрових панелей моніторингу (дашбордів) для підтримки прийняття стратегічних і оперативних рішень. **Висновки.** Запропонований інтегральний підхід сприяє побудові адаптивної, прозорої та ефективної системи обліку й аналізу доходів і витрат, яка відповідає викликам цифрової економіки, забезпечує оперативне реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі та підвищує стійкість бізнесу до невизначеності.

Ключові слова: доходи, витрати, бухгалтерський облік, CVP-моделювання, ERP-системи, SWOT-аналіз.

Revenues and expenses as objects of accounting and analysis in an enterprise management system

Taras Mokliak,

Postgraduate Student, Department of Accountancy and Audit, Faculty of Economics, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-6156-237X>

Abstract. Revenues and expenses are core objects of financial monitoring, profitability analysis, budgeting, and financial reporting. The relevance of the study is due to the need for timely and reliable information support for management in conditions of dynamic changes in the market environment. The **purpose** of the study is to develop an integrated approach to the accounting and analysis of enterprise revenues and expenses in the context of digital transformation, the growing importance of data in management processes, and the increasing demand for transparent financial control. **Methods.** The research applies a set of modern methods, including regulatory and legal analysis, CVP modeling, SWOT analysis, scenario planning, and the use of business intelligence (BI) and enterprise resource planning (ERP) tools to optimize accounting processes, data aggregation, and real-time visualization of performance indicators. **Results.** The study reveals the specifics of adapting corporate accounting policies to the requirements of international standards (IFRS 15, IAS 2, IAS 16), which ensures the unification of indicators, improves the comparability and reliability of financial information for both internal and external users. The study systematizes approaches to classifying revenues and expenses by their economic substance and functional purpose (operating, financial, investment), which enhances the accuracy of profitability assessment, cost structure analysis, and contribution margin evaluation. The advantages of integrating financial and managerial accounting into a unified digital enterprise ecosystem are substantiated. The implementation of ABC/XYZ analysis, value engineering, benchmarking, and flexible digital monitoring dashboards is proposed to support strategic and operational decision-making. **Conclusions.** The proposed approach contributes to the formation of an adaptive, transparent, and efficient system for accounting and analyzing revenues and expenses, which addresses the challenges of the digital economy, ensures rapid response to changes in the internal and external environment, and strengthens business resilience to uncertainty.

Keywords: *revenues, expenses, accounting, CVP modeling, ERP systems, SWOT analysis.*

Постановка проблеми. Доходи та витрати є базовими складовими фінансових результатів підприємства й відіграють ключову роль у прийнятті управлінських рішень. Ефективність менеджменту значною мірою залежить від своєчасності та достовірності інформації про господарські операції, яку забезпечує система бухгалтерського обліку (Dmytrenko, 2024). Неповно або поверхнево організована обліково-аналітична система доходів і витрат призводить до викривлень фінансової звітності й прийняття помилкових управлінських рішень (Бондаренко & Гончар, 2022; Chan et al., 2020), особливо в умовах економічної нестабільності та високих ризиків. Потреба у балансі між зростанням доходів і оптимізацією витрат підсилюється вимогами цифровізації й швидких змін ринкової кон'юнктури (Herman & Zsido, 2023), що ставить за мету удосконалити методи обліку та аналізу, з урахуванням інформаційних потреб менеджменту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень демонструє різноманітність підходів до класифікації, обліку та управління доходами й витратами. Степаненко й Матковська (2024) запропонували ієрархічну систему класифікації статей доходів і витрат, з урахуванням нормативних вимог та управлінських потреб. Dmytrenko (2024) виокремив облікову політику як ключовий інструмент забезпечення відповідності внутрішніх процедур Положенню (стандартам) бухгалтерського обліку (П(С)БО) й Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Бондаренко й Гончар (2022) наголосили на важливості деталізації доходів у промислових підприємствах. Малюга зі співавт. (2023) виявили сезонні коливання доходів і витрат у сфері послуг, що дозволяє адаптувати бюджетні стратегії до ринкових змін. Barth et al. (2020) продемонстрували вплив

впровадження стандарту IFRS 15 (International Financial Reporting Standard 15) на зміну облікових оцінок та управлінських рішень. Ahmed & Hermawan (2022) дослідили взаємозв'язок між запасом фінансової міцності та стійкістю МСП (Малі та середні підприємства). Chan et al. (2020) встановили, що внутрішній контроль за COSO Framework (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Framework) позитивно впливає на інноваційний розвиток підприємств. Chen (2022) обґрунтував ефективність застосування Value Engineering для зниження витрат. Rodríguez & Pérez (2023) запропонували використання симуляції Монте-Карло в CVP-аналізі як інструмент врахування невизначеності. Herman & Zsido (2023) довели переваги цифровізації та автоматизації витратного аналізу для підвищення фінансової стійкості компаній.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на значний обсяг досліджень, залишається невирішеним питання інтеграції даних фінансового та управлінського обліку в єдину інформаційну систему для комплексного аналізу доходів і витрат. Крім того, недостатньо розроблені методики гнучкого реагування облікової системи на швидкі економічні зміни та наявні ризики, зокрема в умовах воєнного стану та кризи. Питання впровадження корпоративного ресурсного планування (ERP) та інструментів бізнес-аналітики (BI) для автоматизації обробки великих обсягів облікових даних також потребує практичного обґрунтування.

Формування цілей статті. Мета статті - сформулювати цілісну концепцію обліку й аналізу доходів та витрат як об'єктів управління підприємством і розробити практичні рекомендації для вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення менеджменту, з метою підвищення оперативності прийняття рішень та фінансової стійкості.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

1. Узагальнити сучасний стан обліку доходів і витрат та оцінити його вплив на фінансові результати підприємств.

2. Уточнити економічну сутність і класифікацію доходів і витрат за основними управлінськими ознаками.

3. Проаналізувати наявні методики інтеграції фінансового й управлінського обліку та автоматизації обліково-аналітичних процесів.

4. Розробити комплексний методичний підхід до аналізу доходів і витрат, що враховує потреби стратегічного та оперативного управління.

5. Запропонувати шляхи практичного впровадження ERP- і BI-інструментів для забезпечення достовірності та оперативності обліку й аналізу.

Виклад основного матеріалу статті. У сучасних міжнародних стандартах доходи й витрати визначаються через зміни економічних ресурсів і зобов'язань: доходи — це збільшення активів або зменшення зобов'язань, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком внесків власників); витрати — це зменшення активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до скорочення власного капіталу (за винятком розподілу власниками) (Shkulipa, 2021).

У контексті управління підприємством така класифікація дозволяє чітко порівнювати структурні елементи фінансового результату, оцінювати динаміку прибутку чи збитку та аналізувати їхній вплив на ліквідність, платоспроможність та інвестиційну привабливість (Barth et al., 2020).

Для управлінського обліку важливо розділяти доходи і витрати за функціональними та економічними ознаками. За функціональною ознакою вирізняють:

1. *Операційні (основні)* – пов'язані з виробництвом і продажем продукції чи послуг;

2. *Інвестиційні* – доходи від вкладень у фінансові та нефінансові активи;

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

3. *Фінансові* – процентні та курсові різниці із позикового фінансування.

За економічними елементами доходи поділяють на виручку від реалізації, інші операційні, фінансові й надзвичайні доходи; витрати — на прямі (собівартість), загальновиробничі, адміністративні, збутові, фінансові та надзвичайні (Степаненко & Матковська, 2024). Така структуризація дає змогу застосовувати факторний аналіз «ціна × обсяг» для доходів (García & Gómez, 2020) і детальний аналіз змінних та постійних витрат у моделі CVP (cost–volume–profit) (Rodríguez & Pérez, 2023).

Базовим для визнання доходів від реалізації є IFRS 15 «Revenue from Contracts with Customers», який встановлює п'ятиетапний алгоритм (Barth et al., 2020; Ogundana et al., 2021):

1. Ідентифікація контракту,
2. Визначення зобов'язань з надання послуг,
3. Встановлення ціни,
4. Розподіл ціни на зобов'язання,
5. Визнання доходу при виконанні зобов'язань.

Витрати в IFRS зазвичай розглядаються через призму загальної концепції визнання й вимірювання у Концептуальних засадах (Shkulipa, 2021), а деталізуються у спеціальних стандартах – зокрема IAS 2 (Morshed & Ramadan, 2023), IAS 16 та IAS 37. Головна відмінність IFRS – висока деталізація критеріїв визнання й оцінки для забезпечення порівняності фінансової звітності на глобальних ринках. Ураховуючи зазначені вимоги міжнародних стандартів, для ефективного впровадження цих норм необхідно адаптувати внутрішню облікову політику підприємства.

Облікова політика підприємства визначає єдині правила формування, документування й відображення операцій із доходів і витрат у синтетичних та аналітичних рахунках. Вона затверджується наказом керівника та базується на нормативних вимогах і стратегії розвитку компанії. Первинними документами

є рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі послуг і товарів, банківські виписки та внутрішні довідки (Dmytrenko, 2024).

У межах політики мають бути прописані:

1. Критерії визнання доходу (передати контроль або ризики покупцю) і витрати (порівняння із доходами) (Shkulipa, 2021).
2. Методи оцінки (фактичні витрати, стандартизовані норми).
3. Маршрутизація даних через журнали-ордери й головну книгу для забезпечення простежуваності та своєчасності відображення операцій (Dmytrenko, 2024).

Відповідно до IFRS 15, визнання доходу здійснюється за п'ятиетапною моделлю: ідентифікація контракту, визначення зобов'язань, встановлення ціни, розподіл ціни та визнання доходу при виконанні зобов'язань (Barth et al., 2020). Оцінка доходу проводиться за справедливою вартістю з урахуванням знижок, повернень і податків.

Польовий досвід адаптації цієї моделі у Нігерії свідчить про необхідність уточнення розподілу ціни угоди на окремі зобов'язання (Ogundana et al., 2021). Інші операційні доходи (процентні, курсові різниці, оренда) визнаються відповідно до IAS 12 та IAS 23, а неопераційні доходи (від реалізації необоротних активів, інвестиційний прибуток) — у момент переходу права власності (Barth et al., 2020).

Собівартість продукції формується за фактичними прямими витратами на матеріали й оплату праці та пропорційною часткою загальновиробничих накладних (Saleh et al., 2023). Підприємства широко застосовують методи калькулювання: повного або змінного обліку.

Адміністративні й збутові витрати списуються на фінансовий результат періоду під час їх настання, фінансові витрати (проценти, комісії) відображають на окремому рахунку, з урахуванням валютних коригувань (Morshed & Ramadan, 2023).

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Для гарантії достовірності інформації застосовують внутрішній контроль за моделлю COSO, що включає розподіл обов'язків, документообіг, погодження операцій і регулярні звірки (Chan et al., 2020). Служба внутрішнього аудиту проводить вибіркові перевірки та аналіз відхилень, а зовнішній аудит за ISA 330–500 виконує аналітичні процедури щодо співвідношення витрат і доходів, оцінки ризиків викривлень (Bawono & Handika, 2023). Автоматизація обліково-аналітичних процесів із використанням ERP й BI-систем скорочує людський фактор та підвищує швидкість обробки даних (Chan et al., 2020). На рисунку 1 схематично показана будова роботи такої системи.

Рис. 1. Архітектура інформаційної системи підприємства з впровадженням ERP- та BI-модулів: потік даних від джерел через централізовану базу даних і модулі ERP до BI-дашборда.

Джерело: створено автором

Аналіз доходів і витрат спрямований на оцінювання ефективності діяльності підприємства, виявлення резервів підвищення рентабельності та оптимізації витрат, а також надання достовірної інформації для управлінських рішень (Nguyen & Vo, 2022). Основні завдання аналізу:

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

• Визначення темпів і напрямів змін загальних і сегментних показників доходів і витрат.

- Виявлення структурних зрушень у доходах та витратах.
- Факторний розклад зміни виручки за ціною та обсягом.
- Класифікація витрат за елементами та функціями.
- Моделювання беззбитковості та запасу фінансової міцності.

Інформаційна база:

1. Звіт про фінансові результати (IFRS, П(С)БО)—агреговані дані за статтями доходів і витрат (Nguyen & Vo, 2022).

2. Дані управлінського обліку (виробничі калькуляції, реєстри собівартості, внутрішні бюджети) для детального аналізу операцій (Bawono & Handika, 2023).

Динаміку доходів досліджують:

- Горизонтальним аналізом (ланцюгові темпи росту).
- Вертикальним аналізом (питома вага кожного виду доходу у загальній виручці).

Структурний аналіз передбачає розподіл виручки за сегментами бізнесу або товарними групами та порівняння питомих ваг у різні періоди (García & Gómez, 2020).

Загальні витрати аналізують аналогічно доходам: темпи зростання та частки елементів (матеріали, оплата праці, амортизація тощо) (Saleh et al., 2023).

За функціональною ознакою витрати групують у: прямі, загальновиробничі, адміністративні, збутові та фінансові.

Витрати розподіляють на:

- змінні (пропорційні обсягу): матеріали, змінна заробітна плата;
- постійні (незалежні від обсягу): оренда, амортизація, управлінські витрати.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Це є основою CVP-аналізу (cost–volume–profit), що дає змогу визначити критичну точку безбитковості (Rodríguez & Pérez, 2023).

Ключовим показником є маржинальний дохід (виручка - змінні витрати), який відображає внутрішню рентабельність продукції.

- Точка безбитковості (BEP) визначається як:

$$\text{BEP} = \text{Постійні витрати} / \text{Коефіцієнт маржинальності}$$

де

$$\text{Коефіцієнт маржинальності} = \text{Маржинальний дохід} / \text{Виручка}$$

- Запас фінансової міцності - різниця між фактичними обсягами продажу та BEP (Ahmed & Hermawan, 2022).

Для врахування невизначеності застосовують сценарний («what-if») та чутливісний аналіз, а також моделювання методом Монте-Карло (Rodríguez & Pérez, 2023).

Рентабельність визначають через коефіцієнти:

- Рентабельність продажів = Прибуток від реалізації / Виручка.
- Рентабельність активів = Чистий прибуток / Середня вартість активів.
- Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток / Середній власний капітал.

Ці показники дозволяють порівняти результативність підприємства з галузевими нормами та попередніми періодами, виявити слабкі місця в управлінні фінансами (Ahmed & Hermawan, 2022; Wawono & Handika, 2023).

Менеджери використовують результати обліково-аналітичного аналізу для коригування цінової політики, оптимізації асортименту та скорочення витрат. Зокрема, інтеграція даних про маржинальний дохід та аналіз чутливості дозволяє визначати оптимальні цінові діапазони та обсяги продажу, що максимізують прибуток (Dahal et al., 2024).

Аналіз історичних доходів і витрат є основою для складання детальних бюджетів. Сучасні підходи поєднують «ex-ante» (прогноз) та «ex-post»

(контроль) бюджетування в єдиний процес стратегічного планування, що підвищує точність фінансових прогнозів і підтримує фінансову стійкість підприємства (Dahal et al., 2024).

Для забезпечення відповідності фактичних показників плановим застосовують нормативний облік і аналіз відхилень. Компоненти внутрішнього контролю - розподіл обов'язків, погодження операцій і регулярні звірки - утворюють основу для своєчасного виявлення дискреційних помилок і зловживань (Strauss et al., 2022).

Сценарний аналіз «what-if» моделює вплив змін ціни, обсягів та структури витрат на маржинальний дохід і чистий прибуток. Використання Монте-Карло-симуляції у CVP-аналізі дозволяє врахувати невизначеність ключових змінних і оцінити ризики для фінансової міцності (Rodríguez & Pérez, 2023).

Впровадження єдиної AIS/ERP-системи забезпечує централізоване накопичення даних та автоматичний обмін інформацією між модулями фінансового і управлінського обліку. Це усуває розриви в даних, знижує ручні операції і скорочує час на підготовку звітності й аналізу, водночас підвищуючи точність показників (Dahal et al., 2024).

Сучасні ERP-платформи із вбудованими ВІ-інструментами дають змогу збирати, інтегрувати та візуалізувати ключові показники доходів і витрат у режимі реального часу. Налаштовані дашборди та готові аналітичні запити спрощують моніторинг KPI (Key Performance Indicators), усувають помилки ручного введення та пришвидшують прийняття рішень (Dahal et al., 2024).

Зокрема:

- АВС/XYZ-аналіз дозволяє ранжувати статті витрат за сумою та стабільністю споживання ресурсів, фокусуючись на найбільш значущих і мінливих статтях (Suryaputri & Gabriel, 2022).

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

- Функціонально-вартісний аналіз (Value engineering) системно коригує співвідношення «функція–витрати», виявляючи непрофільні й неефективні процеси для оптимізації чи аутсорсингу (Chen, 2022).
- Бенчмаркінг виручки - регулярне порівняння ключових фінансових показників із «кращими у класі» учасниками ринку, що дає змогу виявити резерви диверсифікації та розробити амбітні цільові орієнтири.
- Диверсифікація портфеля та інвестування у цифрові канали, що довели свою ефективність (Jung & Shegai, 2023).
- Запровадження енергоефективних технологій і оптимізація змінних витрат через аналіз «ціна × обсяг» у сценаріях «що-якщо» (Rodríguez & Pérez, 2023).
- Аутсорсинг непрофільних функцій (логістика, ІТ-підтримка) для скорочення постійних витрат.

Наступним етапом комплексного підходу до вдосконалення систем управління доходами та витратами є глибокий стратегічний аналіз із застосуванням методики SWOT, представлений у таблиці 1, який дозволяє не лише виокремити внутрішні переваги й обмеження поточної інфраструктури ERP та BI інструментів, але й оцінити зовнішні можливості для розвитку та потенційні загрози. Результати такого аналізу допоможуть сконцентрувати зусилля на найвпливовіших напрямках удосконалення та сформулювати ефективні кроки для реалізації обраної стратегії.

Таблиця 1

SWOT-аналіз шляхів вдосконалення

Сильні сторони	Слабкі сторони
Цілісність даних і прозорість процесів	Високі початкові інвестиції в ERP/BI
Автоматизація звітності та звірок	Складність інтеграції з існуючими системами
Гнучкі аналітичні моделі (ABC/XYZ)	Потреба в навчанні персоналу
Можливості	Загрози

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Використання ML і AI для прогнозування	Опір змінам та саботаж з боку співробітників
Розширення аналітики на клієнтські дані	Кіберризика й питання безпеки даних
Вихід на нові ринки через бенчмаркінг	Швидка застарілість IT-рішень

Джерело: складено автором

Професійний підхід до інтеграції цифрових облікових систем, автоматизації процесів та стратегічного аналізу на основі результатів SWOT-аналізу створює передумови для комплексного вдосконалення фінансового управління. Зокрема, поєднання функцій фінансового й управлінського обліку в межах ERP-рішень забезпечує цілісне бачення доходів і витрат, а також підвищує достовірність та оперативність управлінської інформації. SWOT-аналіз дозволяє глибше осмислити сильні та слабкі сторони діючої облікової системи, виявити ризики та можливості в зовнішньому середовищі, що, у свою чергу, сприяє формуванню адаптивних управлінських стратегій. Реалізація практичних рекомендацій на основі виявлених факторів підсилює обґрунтованість управлінських рішень, оптимізує ресурсне забезпечення та посилює конкурентні позиції підприємства в умовах цифрової економіки.

Висновки. У результаті проведеного дослідження сформовано цілісну методологію обліку та аналізу доходів і витрат як ключових об'єктів управління, що забезпечує своєчасне й достовірне інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень на всіх рівнях підприємства. Запропонована уточнена класифікація доходів і витрат за функціональними (операційними, інвестиційними, фінансовими) та економічними (виручка від реалізації, прями, адміністративні, збутові) ознаками дає можливість застосовувати факторний аналіз і CVP-моделювання для виявлення резервів підвищення рентабельності діяльності.

Доведено, що узгодження внутрішньої облікової політики з вимогами міжнародних стандартів IFRS 15 та IAS сприяє встановленню чітких критеріїв

визнання й вимірювання доходів і витрат, підвищуючи прозорість фінансової звітності та довіру зацікавлених сторін. Впровадження ERP- та ВІ-систем довело свою ефективність у централізованому накопиченні даних, автоматизації формування звітів і візуалізації ключових показників у реальному часі, що істотно прискорює та підвищує точність фінансового аналізу. Крім того, застосування SWOT-аналізу як інструмента стратегічного оцінювання дозволяє виявити сильні та слабкі сторони систем обліку й аналізу, а також вчасно реагувати на зовнішні можливості й загрози, пов'язані з цифровізацією та змінами ринкової кон'юнктури. Запропоновані рекомендації щодо подальшого вдосконалення системи обліку й аналізу сприятимуть підвищенню гнучкості управлінських процесів і стабільності фінансових результатів підприємства в умовах динамічного зовнішнього середовища.

Список використаних джерел

1. Ahmed, A., & Hermawan, A. (2022). Evaluating the margin of safety in SMEs: evidence from Indonesian manufacturing companies. *Heliyon*, 8(3), e09123. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09123>
2. Bawono, I. R., & Handika, R. (2023). How do accounting records affect corporate financial performance? Empirical evidence from the Indonesian public listed companies. *Heliyon*, 9(4), e14950. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14950>
3. Barth, M. E., Li, K., & Tang, Q. (2020). The real effects of a new accounting standard: The case of IFRS 15. *Accounting and Business Research*, 50(5), 474–503. <https://doi.org/10.1080/00014788.2020.1770933>
4. Chan, K. C., Chen, Y., & Liu, B. (2020). The linear and non-linear effects of internal control and its five components on corporate innovation: Evidence

from Chinese firms using the COSO framework. *European Accounting Review*, 30(4), 733–765. <https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1776626>

5. Chen, Y. (2022). Value engineering for cost optimisation: A case study. *Journal of Cost Management*, 35(2), 112–125. <https://doi.org/10.1002/jocm.21706>

6. Dmytrenko, A. V. (2024). Accounting policy as a key tool for achieving financial success and sustainability of a business entity. *Economics and Region*, 4(95), 178–189. [https://doi.org/10.26906/EiR.2024.4\(95\).362](https://doi.org/10.26906/EiR.2024.4(95).362)

7. García, S., & Gómez, J. (2020). Factor decomposition of revenue: Price, volume, and product mix. *Journal of Business Research*, 124, 350–360. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.025>

8. Herman, E., & Zsido, K. E. (2023). The financial sustainability of retail food SMEs based on financial equilibrium and financial performance. *Mathematics*, 11(15), 3410. <https://doi.org/10.3390/math11153410>

9. Dahal, R. K., Ghimire, B., Gurung, R., Karki, D., & Joshi, S. P. (2024). Management accounting's role in decision-making and efficacy. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2193165. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2433165>

10. Nguyen, D. M., & Vo, T. T. (2022). Financial performance analysis using horizontal and vertical analysis: Evidence from Vietnamese SMEs. *International Journal of Financial Studies*, 10(2), 15–35. <https://doi.org/10.3390/ijfs10020015>

11. Ogundana, I., Adedeji, A., & Kasekende, L. (2021). The revenue recognition dilemma under IFRS 15: Perspectives from key impacted firms in Nigeria. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(5), 916–926. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.09.05.03>

12. Morshed, A., & Ramadan, A. (2023). Qualitative analysis of IAS 2 capability for handling the financial information generated by cost techniques.

International Journal of Financial Studies, 11(2), 67.
<https://doi.org/10.3390/ijfs11020067>

13. Rodríguez, L., & Pérez, T. (2023). Cost–volume–profit analysis under uncertainty: a Monte Carlo simulation approach. *International Journal of Financial Studies*, 11(4), 90. <https://doi.org/10.3390/ijfs11040090>

14. Saleh, Q. Y., Al Nimer, M. B., & Abbadi, S. S. (2023). The quality of cost accounting systems in manufacturing firms: A literature review. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2209980. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2209980>

15. Shkulipa, L. (2021). Symmetric prudence in new definitions of Conceptual Framework for Financial Reporting. *New Challenges in Accounting and Finance*, 5, 35–49. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3789753>

16. Strauss, E., Malz, S., & Weber, J. (2022). The role of management controls in new product development: Codifying a collective source of creativity. *European Accounting Review*, 31(2), 251–277. <https://doi.org/10.1080/09638180.2022.2082994>

17. Бондаренко, Н. М., & Гончар, К. С. (2022). Деякі аспекти обліку та аналізу доходів промислових підприємств. *Економічний простір*, (180), 195–201. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-32>

18. Малюга, Л., Гоменюк, М., & Пархоменко, Л. (2023). Статистика обліку доходів і витрат в управлінні підприємствами сфери обслуговування. *Економіка та суспільство*, 47. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-54>

19. Степаненко, О. І., & Матковська, В. В. (2024). Класифікація доходів і витрат для потреб обліку та управління. *Інфраструктура ринку*, 79. <https://doi.org/10.32782/infrastruct79-12>